

“BOZUĞLAN” DÁSTANINDA KÓMEKSHI SÓZLER

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463322>

ARTICLE INFO

Received: 5 th May 2025

Accepted: 10th May 2025

Published: 19th May 2025

KEYWORDS

kómekshi sóz shaqapları, tirkewish, túpkilikli tirkewishler, dánekerler, gáptiń birgelikli aǵzaları, qospa gáp, jay gáp, grammatikalıq qatnas, morfologiyalıq kategoriya, sóz ózgertiwshi affiks, sóz jasawshı affiks, janapaylar, leksikalıq máni, sóz dizbegi.

ABSTRACT

Maqalada Bozuǵlan dástanı tilinde kómekshi sózlerdiń qollanıw ózgeshelikleri úyrenilgen. Tirkewish, dáneker hám janapaylar dástannan alınǵan mısallar járdeminde ashıp kórsetilgen.

Biziń altın ǵáziyemiz esaplanǵan folklorımızdaǵı “Bozuǵlan “ atlı ádebiy miyrasımız qaraqalpaq milliy ádebiy tiliniń tariyxında ayrıqsha orın iyeleydi. Bul dástanda qaraqalpaq xalqınıń awızeki sóylew tiliniń oǵada bay leksikalıq, fonetikalıq, morfologiyalıq ózgeshelikleri kózge tusedi. Biz maqalada dástan tilindegi kómekshi sózlerdiń qollanıw ózgesheliklerin úyrenemiz.

“Bozuǵlan” dástanı tilinde kómekshi sóz shaqaplarında házirgi ádebiy tilimizge salıstırǵanda ulıwma uqsaslıqlar bolıw menen birge ózine tán bolǵan ózgeshelikler de kórinedi.

Tirkewishler. Bozuǵlan dástanında tirkewishlerdiń tómendegi túrleri ushırasadı. Túpkilikli tirkewishlerge óziniń jeke turǵandaǵı leksikalıq mánisinen birotala ayrılan kómekshi sózler kiredi. Dástanda túpkilikli tirkewishlerdiń tómendegi túrlerin kóriwimizge boladı:

Barıwı *menen* keliwi...

Árman *menen* názik beli talmay ma...

Árman *menen* kózi tolı jas boldı...

Urıspaǵa *dáw menen*,

Batırlar talaman boldı... (98-bet).

Babaxan *menen* urısıwǵa tayarlıǵın kórip atır... (98-bet).

Bul mısallarda tirkewishler ózleri dizbeklesken sózler menen obyektlik qatnasta kelgen.

Hiyle *menen* shaytan wayran etipti,

Túrli jolǵa salıp sársan etipti... (128-bet)

– ushın tirkewishi ataw hám iyelik sepligindegi sózlerdi basqarıp kelgen.

Mısalı: ótkenlerdiń kegi *ushın*. Oken gūnam *ushın* meni óltirsın.

– Aǵa, heshkimnen jábir-zulım kelgen joq, heshkimniń qanın meniń *ushın* moyınıńa júkleme, aǵa!-dedi... (130-bet).

Bul tirkewishler óziniń dizbeklesip hám basqarıp keletuǵın sózleri menen birlikte sebep, sın, maqset, birgelik, qarım-qatnas sıyaqlı mánilerdi ańlatadı.

Dánekerler. Dánekerler sóz benen sózdiń, sóz toparlarınıń, sonday-aq, gáptiń birgelikli aǵzaları menen qospa gáptiń quramındaǵı jay gáplerdiń araların baylanıstırıw ushın qollanılauǵın kómekshi sóz shaqaplarınıń biri bolıp esaplanadı. Dánekerler de basqa kómekshi sózler sıyaqlı shıǵısı jaǵınan mánili sózler bolǵan. Olar házirgi waqıtta óziniń dáslepki leksikalıq mánilerinen ayırılıp, birgelikli aǵzalar menen qospa gáptegi jay gáplerdiń arasındaǵı hár túrli grammatikalıq qatnaslardı bildiriwshi kómekshi sózlerdiń qatarına ótken. Al, geyparaları elege deyin mánili sóz sıpatında hám dáneker sıpatında qollanıladı [1.131]. Dánekerler tirkewishler yamasa janapaylar sıyaqlı, tek belgili sózge ǵana dizbeklesip kelmeydi, al sóz benen sózdiń, sóz toparlarınıń, birgelikli aǵzalar qospa gáptegi jay gáplerdiń araların baylanıstırıp keledi. Dánekerler ózgermeytuǵın morfologiyalıq kategoriya. Sebebi, olar sóz ózgeriwshi hám sóz jasawshı affikslerdi qabıl etpey, turaqlı, qalıplesken túrde qollanıladı. «Bozuǵlan» dástanında dánekerlerdiń tómendegidey túrleri ushırasadı. Mısalı:

Biriktiriwshi dánekerler:

Qayǵı **menen** uwayım,
Aqıl esin aladı.
Ashırqasa joldan shıǵıp,
Selew **men** juwsan teredi... (20-bet)

Gezekles dánekerler:

Qayǵısı kem-kem artadı,
Gá juwırıp, **gá** jortıp,
Teńlik tappay xaninan... (20-bet)
Aq kiyiktiń **gá** tozańın,
Gá qarasin kóredi... (138-bet)

Awıspalı dánekerler:

Ashılǵan gülleriń lalazar,
Dushpanbısań **ya** qáwender.
Ya basshısań joq, **ya** qosshısań joq,
Bayan et atı jónińdi... (88-bet)

Janapaylar. Janapaylar – morfologiyalıq jaqtan ózgermeytuǵın, anıq leksikalıq mánini ańlatatuǵın, dara turıp qollanılıw múmkinshiligine iye emes kómekshi sózlerdiń toparınan bolǵan sóz shaqaplarınıń bir túri. Olar sózge, sóz dizbegine, al geyde pútkil gápke qosımsha hár túrli yaki ústeme máni beriw ushın, sonday-aq, modallıq, ishki sezimlik, tásirlilik mánilerdi bildiriw ushın qollanılardı. Janapaylar basqa kómekshi sózler sıyaqlı shıǵısı jaǵınan mánili sózler bolıp tabıladı. Biraq tildiń uzaq tariyxıy rawajlanıw procesinde olar kem-kemnen ózleriniń dáslepki tolıq materiallıq mánisinen alıslap hám abstrakciyalasıp kómekshi sózlerdiń toparına, yaǵnıy janapay sózlerge aynalǵan [2]. «Bozuǵlan» dástanında qollanılǵan janapaylarǵa tómendegilerdi mısallar keltirsek boladı:

Mısalı: Ol **da** ózimizdey adamnıń balası shıǵar, qarap júrgen adamdı qaǵıp qalmas. bolatuǵın ba edi... (49-bet)

Xanniń atı **da** seniki, tonı **da** seniki, bizge janımız qayǵı...

Asan qálpe atıń hám ózińdiki, tonıń hám ózińdiki, aylandırıp bizdi ólim bazarına aydap kelgen ekenseń ǵoy, mına saltanattı tutqan adam tek bolatuǵın **ba** edi...

Xanniń atı **da** seniki, tonı **da** seniki, bizge janımız qayǵı... (42-bet)

Aybatın onıń kórgende,
Arıslan **da** qorıqqanday... (101-bet)

Juwmaqlastırıp aytqanda, “Bozuđlan” dástanı qaraqalpaq ádebiy tiliniń rawajlanıwında tıykarǵı orındı iyeleydi. “Bozuđlan” dástanı tiliniń izertleniwi boyınsha alınǵan nátiyjeler qaraqalpaq tili rawajlanıw basqıshların úyreniwde teoriyalıq hám ámeliy áhmiyetke iye.

Пайдаланылған әдебиетлар:

1. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Москва, 1952. –С.131.
2. Қырғыз адабий тилиниң грамматикасы. Фрунзе «Илим», 1980.
3. Е. Дәуенов. Қарақалпақ тилинде көмекши сөзлер. Нөкис, 1994.
4. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Нөкис, «Билим»,

